

MUHANDIS XODIMLAR FALIYATINI PSIXOLOGIK BOSHQARISH USLUBLARI.

Alimirzayev Nodirbek Avazbek o'g'li

ToshDTU “Pedagogika va psixologiya” kafedrası assistenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14843490>

Annotatsiya: Ushbu maqolamizda muhandis xodimlar faoliyatini psixologik boshqaruvda avtoritar, demokratik, libiral, partisipativ boshqaruv turlari. Motivatsiya turlari va ulardan foydalanish. Ehtiyojlar piramidasi, va motivlarni yuzga chiqarishda ehtiyojlardan foydalanish bo'yicha nazariy va amaliy g'oyalarni ilgari suradi.

Kalit so'zlar: motiv, motivatsiya, ichki va tashqi motivatsiya, muhandis, avtoritar, demokratik, libiral, partisipativ, ehtiyoj.

Аннотация: В данной статье рассматриваются авторитарные, демократические, либеральные, партийные виды управления в психологическом управлении деятельностью инженерного персонала. Виды мотивации и их использование. Пирамида потребностей, и выдвигает теоретические и практические идеи об использовании потребностей в раскрытии мотивов.

Ключевые слова: мотив, мотивация, внутренняя и внешняя мотивация, инженер, авторитарный, демократический, либеральный, партисипативный, потребность.

Annotation: This article presents theoretical and practical concepts on the types of authoritarian, democratic, liberal, and participative leadership in the psychological management of engineering personnel activities. Types of motivation and their usage. Maslow's hierarchy of needs, and the use of needs in identifying motives.

Keywords: motive, motivation, intrinsic and extrinsic motivation, engineer, authoritarian, democratic, liberal, participative, need.

XXI asr texnologiyalar asrida yashar ekanmiz dunyo bo'ylab yangidan-yangi texnikalar yaratilib ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq qilinmoqda. Bu albatta

muhandis xodimlar faoliyatini yanada takomillashtirishni talab qiladi. Ha bir davlat iqtisodiy rivojlanishi uchun albatta eksport hajmini ko'tarishi zarur hisoblandi. Bu o'z navbatida ishlab chiqarish jarayonini ko'paytirish orqali amalga oshiriladi. Ishlab chiqarishni ko'paytirish uchun korxonalar va tashkilotlarni ko'paytirish va yangi texnikalarni joriy etish orqali amalga oshiriladi. Buning uchun har bir davlat o'z iqtisodiyotini rivojlantirish uchun turli kompaniyalar investitsiyani olib kirishga imkoniyat eshiklarini ochishga to'g'ri keladi. Shu o'rinda bizning mamlakatimiz rahbari SH. M. Mirziyoyev ham mamlakatimiz rivoji uchun investitsiyalarga keng imkoniyat eshiklarini ochdi va natijada yurtimizda ishlab chiqarish salohiyati oshib bormoqda. Davlatimiz rahbarini Sh.M.Mirziyoyev "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" asarida: "Mamlakat miqiyosida hududlarning raqobatbardoshlik darajasini oshirish, ularning iqtisodiyotini yanada diversifikatsiya qilish, ishbilarmonlik muhiti sifatini yaxshilash, tadbirkorlikni doimiy qo'llab-quvatlash va jadal rivojlantirish masalalari ham Yangi o'zbekiston taraqqiyot strategiyasining tarkibiy qismi bo'lib qoladi".¹ Ushbu asar orqali ham bu maqolamizni bugungi kunning dolzarb mavzusi ekanligini sezishimiz mumkin.

Ishlab chiqarish korxonalari ko'payib borar ekan texnika bilan ishlashda va ish koeffitsiyentini oshirib boruvchi muhandis xodimlarga talab ortib boradi. Ularni boshqarish uslublariga bo'lgan sifatli boshqaruv usulublarini qo'llash talabi ham tobora oshib boradi. Sifatli boshqaruv uslubi ishlab chiqarish va muhandis ishchilar uchun qanday foyda beradi? Mehnatni to'g'ri tashkil qilishdan tashqari, ishchi muhandislarni mehnat faoliyatiga bo'lgan sog'lom rag'batni oshiradi, ishga bo'lgan munosabatini yaxshilaydi, ish koeffitsiyentini oshiradi va ishchilarni ishlab chiqarish korxonasida bo'ladigan faoliyati davomiyligini saqlab qoladi. Bu esa o'z navbatida ishlab chiqarish korxonasida malakali ishchilarni saqlab qoladi va korxonani ish faoliyatini uzaytiradi va iqtisodiy o'sishiga olib keladi.

Muhandis xodimlar faoliyatini boshqarish uslublari haqida ma'lumotlar berishdan oldin, muhandis kim? Degan savolga javob berib o'tsam. Muhandis yoki

¹ Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashr –T.: "O'zbekiston" nashriyoti, 2022. 250-b.

injener yoki texnolog – bu texnikaning muayyan bir sohasiga ixtisoslashgan mutaxassis hisoblanadi. Texnika turlari ko‘p bo‘ganligi uchun muhandis kasb doirasi ham keng hisoblandi. Yevropada dastlab harbiy mashinalarni boshqargan kishilar injener deb nomlangan.² Texnika turlaridan kelib chiqib muhandis kasb egalarini bir necha turlarga ajratish mumkin. Muhandislikning mexanik-muhandis, gidrotexnik-muhandis, kon muhandisi, harbiy muhandis, loyihalovchi muhandis, fizik-muhandis, texnolog-muhandis, quruvchi-muhandis, irrigator-muhandis va boshqa turlari bor.³ Ishlab chiqarish jarayoni bevosita texnika va uni boshqaruvchi muhandis xodimlar orqali amalga oshiriladi. Ammo ishlab chiqarish qanchalik katta bo‘lsa, undagi texnika va uni boshqaruvchi muhandis ishchilar soni ham shunchalik ko‘p bo‘ladi. Muhandis xodimlar faoliyatini samarali boshqarish uchun ikki tashkiliy ishlarni olib borish maqsadga muvofiq keladi. Ulardan birinchisi mehnatni to‘g‘ri tashkil qilish ya‘ni ishlab chiqarish obyekti, texnik qurilmalar, va ishlab chiqarish muhiti (harorat, namlik, yorug‘lik, bosim va h.) ishchi xodimlarni jismoniy va ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatmasligi lozim. Ikkinchisi bu psixologik tashkiliy uslubiga e‘tibor qaratish muhim hisoblandi. Ishlab chiqarish jarayonida ishchilarga qulay sharoit yaratilgani bilan ish koeffitsiyenti oshib qolmaydi. Ish koeffitsiyentini oshirish uchun psixologik boshqaruv usulublariga alohida ahamiyat qaratish muhim hisoblanadi.

Psixologik boshqaruv qanday amalga oshiriladi? Avvalo ilmiy adabiyotlarda to‘rt xil usulda boshqaruv uslublarini targ‘ib qilishgan. Liderlarni psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda bu to‘rt uslub – avtoritar, demokratik, liberal va partisipativ boshqaruv uslublaridir.⁴ Boshqaruv uslublariga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. *Avtoritar rahbar* barcha ko‘rsatmalarni ishchanlik ruhida, aniq-ravshan, keskin ohangda xodimlarga yetkazadi. Muloqot jarayonida ham xodimlarga nisbatan do‘q-po‘pisa, keskin ta‘kidlash kabi qat‘iy ohanglardan foydalanadi. Uning asosiy maqsadlaridan biri — nima yo‘l bilan bo‘lsa-da, o‘z hukmini o‘tkazish. *Demokratik*

² <https://qomus.info/oz/encyclopedia/m/muhandis/>.

³ <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Muhandis>

⁴ Hayitov O.E., Djalalova S.M. Boshqaruv psixologiyasi: O‘quv qo‘llanma. Oliy o‘quv yurtlari magistratura bosqichi talabalari uchun // Prof. V.M.Karimovning umumiy tahriri ostida. – T.: TDIU, 2008. – 184 b.

rahbar, aksincha, bo'ysunuvchilarga mustaqillik ya'ni erk berish tarafdori. Ishda topshiriqlar berganda ishchilarning shaxsiy qobiliyatlarini hisobga olgan holda taqsimlaydi. Bunda u xodimlarning shaxsiy moyilliklarini ham hisobga oladi. Buyruq yoki topshiriqlar odatda taklif ma'nosida beriladi. *Liberal* (loqayd) uslub. Bu uslubda ishlaydigan rahbarning kayfiyatini, ishga munosabatini, ishdan mamnun yoki mamnun emasligini bilish qiyin. Unda ta'qiqlash, po'pisa bo'lmaydi, uning o'rniga ko'pincha ishning oxirgi oqibati bilan tanishish bilan cheklanadi. *Partisipativlik* - bu uslub rahbarning xodimlari bilan muntazam fikr almashuvi, xodimlarning tashkiliy qarorlar qabul qilishga jalb etilganligi, rahbar o'z burch va huquqlarining ma'lum qismini xodim zimmasiga o'tkazishi, tashkilot vazifalarini rejalashtirish va amalga oshirishda xodimlarni jalb etish, mustaqil qaror qabul qila olish huquqiga ega bo'lgan maxsus guruhlar tuzish kabi vazifalarni amalga oshiradi.

Yuqoridagi boshqaruv uslublarini tahlil qilar ekanmiz, bundan xulosaga kelishimiz mumkinki, bu rahbarlik uslublaridir. Bularning uslublarida to'g'ri hamda noto'g'ri rahbarga xos xarakter xususiyatni ko'rishimiz mumkin. Ammo samarali boshqaruvda rahbardan yana bir muhim bilim talab qilinadi. Bu qanday bilib ekan? deb o'ylashingiz mumkin. Bunda har bir xodimni motivatsiyaga olib keluvchi uslublarni ko'ra olishi talab etiladi. Motivatsiya - bu motivlar yig'indisidan tashkil topgan bo'lib, shaxsni yoki xodimni faol harakat qilishga undaydigan kuchdir. Demak, xulosa qilishimiz mumkin, har bir harakatning tub zamirida anglangan hamda anglanmagan motivlar yotadi. Motivlarni bir nechta turlari bo'yicha ma'lumotlar berib o'tmoqchiman. Motivlar: ichki va tashqi, ijobiy va salbiy, barqaror va beqaror turlari mavjud. Ichki motiv- shaxs o'z-o'zini anglash, orzular qilish va maqsad qo'yish, hamda hukm chiqarish va qaror qabul qilish bilan yuzaga keladi. Tashqi motivatsiya esa shaxsda tashqi taassurotlar ta'sirida yuzaga keladi. Bunga korxonadan yaxshi ishlagan ishchilar martabasini ko'tarish, pul mukofotlari, turizm sayohatlari va boshqa ko'plab imtiyozlarni misol qilishimiz mumkin. Ijobiy motivatsiya odam o'z maqsadiga erishish sari oldinga siljishiga yordam beradigan ijobiy his-tuyg'ularni qabul qilganda yuzga keladi. Ijobiy motivga maqtov, xizmatning jamoatchilik tomonidan tan olinishi, moddiy rag'batlantirish,

yoqimli suhbatlar va h motivlarni ijobiy motivlarga kiritishimiz mumkin. Salbiy motivatsiya - bu salbiy tajribalardan qochishdir. Bu ishni tezlashtirish uchun ham rag'bat bo'lishi mumkin. Biroq, bu faqat kuchli qisqa muddatli stress holatlarida sodir bo'ladi. Masalan, o'z vaqtida bajarilmagan ish uchun tanbeh berish. Xodimning belgilangan muddatlarni o'tkazib yubormasligiga olib kelishi mumkin. Biroq, uzoq va muntazam salbiy ta'sir bilan, odam tushkunlikni his qiladi, bu esa uni aksincha, depressiyaga olib kelishi mumkin. *Barqaror* motivatsiya insonning asosiy fiziologik ehtiyojlarini qamrab oladi va doimiydir. *Beqaror motivatsiya* (motivni boshlanish va yakunlanish vaqti bo'ladi) esa shaxsning ehtiyojlariga bog'liq. Misol uchun kon muhandislik mutaxassisligini egallashni maqsad qilgan talaba oliy o'quv yurtini shu yo'nalishi bo'yicha 4 yil o'qib egallashi mumkin. Bunda motivni boshlanish va yakunlanishi mavjud.

Muhandis xodimlar faoliyatini psixologik boshqaruvini tashkil qilishda, xodimlarni faol harakatga undashda va o'zaro sog'lom raqobatni yuzga keltirishda motivatsion boshqa uslublardan foydalanishi lozim. Ammo shaxslarda motivni yuzaga keltiradigan kuch bu uning ehtiyojlaridir. Ehtiyojlarni yuzaga keltiruvchi bir nechta nazariyalar bor. Ulardan amerikalik psixolog Avraam Maslouning "*Ehtiyojlar piramidasi*"ga to'xtalib o'tmoqchiman. Maslou ehtiyojlarning muhimlik darajasini kamayish tartibida taqsimladi. Ehtiyojlarning bunday tizimlanishini Maslou toki inson sodda narsalarga muhtoj bo'lar ekan, yuqori darajadagi ehtiyojlarni boshdan kechira olmasligi bilan izohladi.⁵ Piramidaning asos qismida birlamchi bo'lib *fiziologiya* (ochlik, chanqoqlik va shunga o'xshash ehtiyojlarni qondirish) joylashgan. Buni har bir insonda ko'rishimiz mumkin va bu doimiydir ya'ni odamlar doim yaxshi ovqatlanishga, ro'zg'orida ko'plab maxsulotlar bo'lishini xohlaydilar. Bir palla yuqorida - *xavfsizlikka* bo'lgan ehtiyojlar mavjud. Qachon inson o'zini xavfsiz his qiladi? Albatta doimiy yashash uchun uy-joyning mavjudligi va birlamchi ehtiyojlarni qondirishdagi moddiy imkoniyati bo'lsagina. Undan yuqori - *mehr va muhabbat* zinasi, shuningdek, har qanday ijtimoiy guruhga mansublik ehtiyoji o'z o'rnilarini egallab turibdi. Keyingi pallada *hurmat* va ijobiy baholash

⁵ https://uz.wikipedia.org/wiki/Maslouning_ehhtiyojlar_piramidasi

zarurati bo'lib, har qanday shaxs oilasida va mehnat jamoasida hurmat qilishlariga ehtiyoj sezadi. Maslou keyingi pallaga *kognitiv* ehtiyojlarni qo'ygan (bilimga chanqoqlik, iloji boricha ko'proq ma'lumotni qabul qilish istagi). Piramidaning oxirgi bosqichi, eng yuqorisi, ichki potentsialni ochib berish istagi (bu *o'z-o'zini namoyon* qilish). Shuni ta'kidlash kerakki, har bir ehtiyojni to'liq qondirish shart emas, keyingi bosqichga o'tish uchun insonga qisman to'yinganlik hissi yetarli. Motivlarni yuzaga keltirishda ishchi xodimlarda ayni damda qaysi ehtiyojini qondirishga xohish kuchli ekanligini aniqlab olishimiz va tashqi motivlar uchun ta'sir omillarni tashkillashimiz orqali muhandis xodimlar faoliyatida psixologik boshqaruv samaradorligiga erishishimiz mumkin.

Tashqi motiv bilan ichki motiv bir-biri bilan uzviy bog'langan holda shaxsni faol harakatga undaydi. Tashkilot rahbari tominidan ishchi xodimlarda ichki motivni yuzaga kelishi uchun tashqi qo'zg'atuvchi omillarni (pul mukofati, sayohat, va boshqa rag'batlar) tashkillashtirishi talab etiladi. Bunda xodimlar guruhini asosiy ehtiyojlarini aniqlab olish muhim hisoblanadi.

Muhandis xodimlar faoliyatini psixologik boshqarishda adabiyotlar tahlilini o'rganish orqali rahbarlik boshqaruv turlaridan avtoritar va lebiral uslub foyda bermasligini, demokratik va partisipativ uslubda boshqarish samaraliligini anglashimiz mumkin. Rahbarlarlik boshqaruvida motivatsiya turlaridan oqilona foydalanib ish koeffitsiyentini oshira olimiz, ishchi xodimlarda motivatsiyani yuzaga keltirish uchun ehtiyojlarini aniqlab olimiz muhimligini bilib oldik. Motivlarni yuzga keltirishda ishchi xodimlarda ayni damda qaysi ehtiyojini qondirishga xohish kuchli ekanligini aniqlab olishimiz va tashqi motivlar uchun tasir omillarni tashkillashimiz orqali muhandis xodimlar faoliyatini psixologik boshqaruvda samaradorlikka erishishimiz mumkin. Tashqi motiv bilan ichki motiv bir-biri bilan uzviy bog'langan holda shaxsni faol harakatga undashini. Tashkilot rahbari tominidan ishchi xodimlarda ichki motivni yuzaga kelishi uchun tashqi qo'zg'atuvchi omillarni (pul mukofati, sayohat, va boshqa rag'batlar) tashkillashtirishi talab etilishini xulosa qilib chiqardik.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashr –T.: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2022. 250-b.
2. Hayitov O.E., Djalalova S.M. Boshqaruv psixologiyasi: O'quv qo'llanma. Oliy o'quv yurtlari magistratura bosqichi talabalari uchun // Prof. V.M.Karimovanning umumiy tahriri ostida. – T.: TDIU, 2008. – 184 b.
3. Xaydarov F. I, Xalilova N. I. Umumiy psixologiya. –T. 2017. -320 b.
4. Yulchiyeva Z.N, Ruzmetova S.T. Muhandislik psixologiyasi. O'quv qo'llanma. “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” – Toshkent, 2023
5. V.M. Karimova, O.E. Hayitov, N.Sh. Umarova. Sotsial psixologiya: darslik: Mas'ul muharrir V.M. Karimova; O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti. – Chirchiq: 2020. – 225 b.
6. A.K.Shamshetova, R.N.Melibayeva, X.E.Usmanova, I.O.Xaydarov. Umumiy psixologiya. O'quv qo'llanma.- T.: «Barkamol fayz media», 2018. - 272 b.